

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836233>
УДК 615.03

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
КЛОЗАПИНА И ХЛОРПРОМАЗИНА,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕРАПИИ ШИЗОФРЕНИИ**

К.М. Степанюк,

студентка 3 курса, напр. «Лечебное дело»,
Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им.
С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь;

Н.А. Волкова,

кандидат фармакологических наук, ассистент кафедры базисной и
клинической фармакологии второго медицинского факультета
Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им.
С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь

В.С. Величко,

студентка 3 курса, напр. «Лечебное дело»,
Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им.
С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь;

Д.А. Шуть,

студент 3 курса, напр. «Лечебное дело»
Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им.
С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И.
Вернадского», г. Симферополь;

А.А Моторная,

студентка 3 курса, напр. «Лечебное дело»
Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им.
С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И.
Вернадского» г. Симферополь;

Аннотация. Антипсихотики – психотропные препараты, подавляющие высшую нервную деятельность, а также способные устранять различные проявления шизофрении. До открытия нейролептиков при купировании психозов применялись в основном препараты растительного происхождения (экстракты красавки и белены, опиаты), бромиды, внутривенное введение кальция и наркотический сон. Препараты этой группы широко изучаются в связи с высокой эффективностью при лечении психических заболеваний разного спектра. В дополнение к значительным седативным, антипсихотическим, противорвотным, гипотермическим, миорелаксирующим, потенцирующим эффектам, применение антипсихотиков сопровождается различными побочными эффектами, представленными экстрапирамидными расстройствами (нейролептический паркинсонизм, поздняя дискинезия, острая дистония, акатизия, ортостатический коллапс, токсико-аллергическими осложнениями). В редких случаях может возникнуть опасная для жизни лекарственная реакция — злокачественный нейролептический синдром. На протяжении многих лет были предприняты весомые усилия по открытию новых лекарственных средств, направленных на снижение недостатков антипсихотиков при сохранении их терапевтической эффективности в лечении шизофрении. Несмотря на большой и многолетний объем работы, создание безопасных и эффективных нейролептиков остается главной задачей фармацевтического производства.

Ключевые слова: шизофрения, антипсихотики, хлорпромазин, клозапин, нежелательные явления, возрастные группы

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE MECHANISM OF ACTION AND SIDE EFFECTS OF CLOZAPINE AND CHLORPROMAZINE USED IN THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA

Ksenia Mikhailovna Stepanyuk,
3rd-year student, major "General Medicine",

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute,
Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol;

Volkova Nadezhda Aleksandrovna,

Candidate of Pharmacological Sciences, Assistant Professor at the
Department of Basic and Clinical Pharmacology of the Second Medical
Faculty

Order of the Red Banner of Labor "S.I. Georgievsky Medical Institute" V.I.
Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol;

Varvara Sergeevna Velichko,

3rd-year student, major "General Medicine",

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute,
Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol;

Denis Andreevich Shut,

3rd-year student, major "General Medicine",

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute,
Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol;

Anastasia Alexandrovna Motornaya,

3rd-year student, major "General Medicine",

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute,
Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol.

Abstract. Neuroleptics are psychotropic drugs that suppress higher nervous activity, as well as capable of eliminating various manifestations of schizophrenia. Before the discovery of neuroleptics, herbal preparations (extracts of belladonna and henbane, opiates), bromides, intravenous injection calcium and narcotic sleep were mainly used in the relief of psychosis. Drugs of the neuroleptic group are widely studied due to their high effectiveness in the treatment of mental illnesses of various spectrum. In addition to significant sedative, antipsychotic, antiemetic, hypothermic, muscle relaxant, and potentiating effects, the use of neuroleptics is accompanied by various side effects, represented by extrapyramidal disorders (neuroleptic parkinsonism, tardive dyskinesia, acute dystonia, akathisia, orthostatic collapse, and toxic-allergic complications). In rare cases, a life-threatening drug reaction may occur – neuroleptic malignant syndrome. Over the years, significant efforts have been made to discover new drugs aimed at reducing the disadvantages of antipsychotics while maintaining their therapeutic effectiveness in the treatment of

schizophrenia. Despite a large and long-term amount of work, the creation of safe and effective antipsychotics remains the main task of pharmaceutical production.

Keywords: schizophrenia, neuroleptics, chlorpromazine, clozapine, adverse events, age groups

Шизофрения – хроническое заболевание с психотическими симптомами, характеризующееся сочетанием позитивной (галлюцинации, бред, кататония, аффективность) и негативной (апатия, абулия, эмоциональная и социальная отстраненность) симптоматики, поведенческих и когнитивных нарушений (памяти, внимания, мышления) [1, 2]. Позитивные симптомы рассматриваются как появление психических явлений отсутствующих в норме, а негативные симптомы представляют собой угнетение нормальной функции, например, потерю чувствительности. Проявление негативной симптоматики связывают с распадом и потерей функций нервных структур, в то время как позитивные симптомы представляют собой потерю высшего тормозного контроля низших систем.

Антипсихотики являются основными препаратами в арсенале клиницистов для лечения заболеваний шизоспектра [1, 2]. Однако некоторые их свойства представляют собой, во-первых, проблему клинического характера, во-вторых, проблему общественного здравоохранения, решение которых пока не найдено. Одним из наиболее сложных аспектов длительного лечения нейролептиками является развитие толерантности к препаратам и выраженность нежелательных явлений. Несмотря на то, что нейролептики являются основной линией терапии шизофрении, остаются актуальными вопросы о том, различаются ли доступные препараты по эффективности и профилям безопасности в долгосрочной перспективе.

Хлорпромазин – алифатическое производное фенотиазина. Механизм его антипсихотического действия связан с блокадой дофаминовых D₂-рецепторов [1]. Они блокируют дофаминовые рецепторы в мезолимбической системе и устраняют позитивные симптомы шизофрении. На фоне применения хлорпромазина могут

проявляться депрессия, ангедония, апатия, так как прилежащее ядро участвует в обработке вознаграждения. Блокада дофаминовых рецепторов в мезокортикальной системе может вызвать вторичную негативную симптоматику, а также усугубить первичные апатоабулические проявления, если они имелись у пациента изначально. Влияние на nigrostriарную систему хлорпромазина устраняет тормозное влияние дофамина на холинергические нейроны, вследствие чего выделяемый холинергическими нейронами ацетилхолин стимулирует мускаринергические холинорецепторы, вызывая экстрапирамидные расстройства, в частности лекарственный паркинсонизм. Кроме указанного механизма, на патогенез экстрапирамидных проявлений оказывают влияние нарушения нейротрансмиттерных взаимодействий, регулирующих сигнальные пути аденозинергической, ГАМК-ергической, эндоканнабиноидной и других нейротрансмиттерных систем. Типичные антипсихотики блокируют дофаминовые рецепторы тубероинфундибулярного тракта. Угнетение тормозного действия дофамина прекращается, тем самым возникает гиперпролактинемия [3].

Клозапин является антагонистом дофаминовых (D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , D_5), серотониновых (5-HT_{1A} , 5-HT_{2A} , 5-HT_{1C}), мускариновых (M_1 , M_2 , M_3 , M_5), гистаминовых (H_1) и адрено- (α_1 , α_2) рецепторов; обладает свойствами агонизма к M_4 -рецепторам [4]. Атипичные антипсихотики устраняют позитивные симптомы шизофрении блокадой D_2 -рецепторов. Клозапин стимулирует дофаминовые нейроны, проецирующиеся в медиальную префронтальную кору. При этом клозапин блокирует серотониновые рецепторы дофаминергических нейронов черной субстанции nigrostriарной системы. Это приводит к усилению высвобождения дофамина и повышению тормозного действия на холинергические нейроны, что обеспечивает нормальную двигательную активность и минимальный риск развития экстрапирамидных расстройств. Наконец, блокируя серотониновые и дофаминовые рецепторы тубероинфундибулярной системы, клозапин уравнивает влияние серотонина и дофамина на секрецию пролактина [1, 3, 4].

Помимо антипсихотического действия у хлорпромазина и клозапина описан ряд рецепторной активности. Блокада центральных H_1 -гистаминовых рецепторов приводит к развитию седативного

эффекта, а также повышению аппетита, блокада периферических рецепторов обуславливает противоаллергический и противоастматический эффекты [3, 4]. Снижению негативных симптомов шизофрении также способствует блокада центральных α_2 -адренорецепторов [5]. Препараты блокируют также центральные М-холинорецепторы, что приводит к усилению седации и снижению выраженности экстрапирамидных расстройств [6]. Атропиноподобное действие возникает при блокаде периферических М-холинорецепторов. Понижение артериального и ортостатическая гипотензия при применении антипсихотиков связывают с блокадой периферических α -адренорецепторов. Увеличение интервала QT обусловлено блокадой калиевых каналов.

Выделяют побочные эффекты, связанные с блокадой дофаминовых рецепторов, наблюдаемых в основном у препаратов первого поколения [7]. Экстрапирамидные расстройства (лекарственный паркинсонизм, острая дистония, акатизия, тардивная дискинезия) достигается при блокаде более 75% D₂-рецепторов nigrostriарной системы. При этом для достижения терапевтического эффекта необходима блокада 50-80% дофаминовых рецепторов [8].

Согласно статистическим данным, полученным при проведении клинических исследований лечения больных шизофренией препаратами первого и второго поколений, на фоне приема были выявлены некоторые особенности развития нежелательных явлений, и степень выраженности в разных возрастных группах.

Раджи Р. Гирис и соавторы проводили рандомизированное клиническое исследование антипсихотиков первого и второго поколения в долгосрочной перспективе [6]. Показатели эффективности терапии в группах пациентов, принимавших хлорпромазин и клозапин оказались схожими. Однако периоды ремиссии при терапии клозапином в первый год после постановки диагноза были значительно длиннее по сравнению с хлорпромазином. Развитие экстрапирамидных расстройств у исследуемых из группы хлорпромазина выше, чем у группы клозапина. Учеными не выявлено различий в частоте встречаемости изменений частоты сердечных сокращений и интервала QT на электрокардиограмме.

Зачастую у пациентов, принимающих антипсихотики по поводу терапии шизофрении, возникают побочные эффекты, связанные с обменом веществ. Распространены гипергликемия, нарушение толерантности к глюкозе, дислипидемии. Ямато Като и соавторы отметили, что сообщения о развитии гипергликемии во время приема хлорпромазина возникали в два раза чаще по сравнению с клозапином [5]. Это противоречит данным работы Раджи Гириса об отсутствии существенных различий побочных эффектов нарушения метаболизма.

Наряду с повышением аппетита, гипергликемией, гиперлипотеинемией увеличивается риск возникновения метаболического синдрома. Абдоминальное ожирение, гипертония и дислипидемия, связанные с метаболическими нарушениями могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с шизофренией. При этом нарушение гемодинамики, кальцификация сосудов, атеросклероз, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность значительно сокращают продолжительность жизни. Сотрудниками Шанхайского центра психиатрического здоровья опубликованы результаты ретроспективного исследования корреляции метаболических синдромов хлорпромазина и клозапина [11]. Распространённость метаболического синдрома у пациентов, принимающих хлорпромазин 31%, у пациентов, получающих клозапин 37,5%. При мониторинге уровня обнаружилось, что в группе клозапина частота дислипидемии выше, но уровни липопротеинов высокой плотности и общего холестерина были ниже, чем в группе хлорпромазина. В связи с чем не рекомендуется назначать клозапин при увеличении массы тела с целью предупреждения развития метаболического синдрома.

Исследователи отмечают появление агранулоцитоза на фоне лечения клозапином [6]. Развитие агранулоцитоза, вызванного препаратами второго поколения также описано Хосе М. Рубио с коллегами [4]. Появление данного побочного эффекта, связанного с клозапином, на 1,24% выше, чем при применении других антипсихотиков. Однако риск развития агранулоцитоза снижается после первых 6 месяцев после начала терапии, и, как полагают некоторые авторы, требует дальнейших фармакогенетических исследований [8].

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС) – редкая идиосинкразическая реакция, которая наблюдается при приёме как антипсихотических препаратов первого, так и второго поколения. Согласно классическому описанию, ЗНС проявляется внезапным повышением температуры, вегетативной нестабильностью, экстрапирамидными симптомами и изменением психического состояния. Эта тетрада может сопровождаться повышением уровня креатинкиназы в сыворотке крови, нарушением функции печени, лейкоцитозом, нарушением электролитного баланса, почечной недостаточностью, изменением показателей коагулограммы и аномалиями электрокардиограммы. Однако отчёты о случаях заболевания, описанных в работе Джулиана Троллора, выявили склонность к нетипичному проявлению нежелательных явлений, вызванного антипсихотическими препаратами второго поколения [2]. Симптомы злокачественного нейролептического синдрома в обеих группах были очень похожи, за исключением того, что у пациентов, принимавших клозапин, реже наблюдалась ригидность или экстрапирамидные симптомы по сравнению с принимавшими препараты первого поколения.

Хотя антипсихотики являются одними из наиболее эффективных препаратов для лечения шизофрении, эти препараты часто назначают детям, подросткам и пожилым людям по показаниям, не входящими в клинические рекомендации, таким как деструктивное поведение. Однако применение этих препаратов может привести к реакциям, отличающимся в педиатрической и гериатрической группах [6, 8]. Частота и типы нежелательных явлений, наблюдаемых у взрослых, не соответствуют таковым у детей и пожилых людей. Метаболический синдром чаще всего проявляется у взрослых в виде вторично развивающегося ожирения, сахарного диабета, и у детей в виде набора веса. Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что у взрослых чаще, чем у детей, наблюдается нарушение уровня глюкозы натощак из-за ожирения и малоподвижного образа жизни, поэтому они могут быть более предрасположены к развитию сахарного диабета. У детей чаще наблюдались суицидальные мысли, а также когнитивные нарушения, обусловленные активным развитием центральной нервной системы. В частности, попытки самоубийства детей ранее связывали с приёмом антипсихотиков. У пожилых людей

проявляются сильнее «спутанность сознания» и «сонливость». Это говорит о том, что они предрасположены к неврологическим проблемам на фоне терапии.

Клозапин и хлорпромазин не оказывают существенного влияния на долгосрочное течение шизофрении и на терапевтическую эффективность при использовании определенного препарата в качестве первой линии лечения при первом эпизоде заболевания. Результаты у пациентов, изначально получавших клозапин и хлорпромазин, были практически идентичными по основной переменной результата — состоянию ремиссии — и демонстрировали минимальные различия эффективности по всем показателям психопатологии, включая негативные симптомы в каждый последующий период наблюдения. Однако более длительная ремиссия наблюдается у пациентов, принимающих антипсихотики второго поколения. Различия в результатах при продолжении лечения отражают относительную переносимость препаратов и связаны с побочными эффектами и, а не с терапевтической эффективностью. Потому в настоящее время пациентам с впервые установленным диагнозом с целью купирования симптомов, а также для длительной терапии назначают антипсихотические препараты как первого, так и второго поколения. При этом для снижения риска развития экстрапирамидных симптомов, в случае первого эпизода шизофрении отдают предпочтение группе атипичных нейролептиков. Ко всему прочему на данный момент более убедительна эффективность атипичных нейролептиков при негативных симптомах, чем при позитивных.

Согласно изученному материалу, частота нежелательных явлений при применении клозапина и хлорпромазина примерно уравниваются, несмотря на противоречивые результаты исследователи говорят о необходимости дальнейших исследований. Вероятно, те или иные нежелательные явления проявляются чаще в зависимости от возрастной группы, длительности приема и вводимой дозы препарата. Отдельно следует выделить, что лечение препаратами и первого и второго поколения требует мониторинга уровня липидов и глюкозы, в особенности при повышении индекса массы тела. Терапию клозапином при первых эпизодах шизофрении необходимо проводить под тщательным контролем картины крови.

Список литературы

- [1] Рэгги Р. Гиргис, Майкл Р. Филлипс, Сяодун Ли, Кеджин Ли, Хуэйпин Цзян, Чэнцзин Ву, Найхуа Дуань, Яцзюань Ниуанд, Джеффри А. Либерман. Клозапин против хлорпромазина в лечении наивной шизофрении с первым эпизодом: результаты рандомизированного клинического исследования за 9 лет [Электронный ресурс] URL: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/clozapine-v-chlorpromazine-in-treatment-naive-first-episode-schizophrenia-9-year-outcomes-of-a-randomised-clinical-trial/A63A967B0C58514B4CCDE613A8E1372A?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark. – (дата обращения 27.05.2025);
- [2] Като Ю., Умецу Р., Абэ Дж., Уэда Н., Накаяма Ю., Киносада Ю. Гипергликемические побочные эффекты после введения антипсихотических препаратов в спонтанных сообщениях о нежелательных явлениях [Электронный ресурс] DOI: 10.1186/s40780-015-0015-6. – (дата обращения 27.05.2025);
- [3] Син М., Шэн Дж., Цуй М., Су Ю., Чжан С., Чэнь Х., Фан Ю., Цуй Д., Ли З. Различия в распространенности и коррелятах метаболических синдромов при приеме хлорпромазина и клозапина: 10-летнее ретроспективное исследование группы мужчин из Китая. [Электронный ресурс] DOI 10.2174/1570159X20666220302153123. – (дата обращения 27.05.2025);
- [4] Рубио Д.М., Кейн Д.М., Тансканен А., Тиixonен Дж., Тайпале Х. Длительное сохранение риска агранулоцитоза при приеме клозапина в сравнении с другими нейролептиками: общенациональное когортное исследование и исследование "случай-контроль" в Финляндии [Электронный ресурс] DOI: 10.1016/S2215-0366(24)00097-X. – (дата обращения 27.05.2025);
- [5] Нумата С., Умехара Х., Омори Т., Хасимото Р. Фармакогенетические исследования клозапина при шизофрении: эффективность и агранулоцитоз. [Электронный ресурс] DOI: 10.3389/fphar.2018.01049. – (дата обращения 27.05.2025);
- [6] Херш Сагрейя, Йи-Рен Чен, Нармадан А Кумарасами, Картик Поннусами, Дорис Чен, Амар К. Дас. Различия в побочных эффектах,

связанных с антипсихотическими препаратами, у взрослых, детей и пожилых людей [Электронный ресурс] DOI: 10.7759/cureus.1059. – (дата обращения 27.05.2025)

[7] Годвин Тонг, Мелла Маккарти. Мониторинг применения клозапина у пожилых людей: оценка соблюдения рекомендаций по применению клозапина в условиях стационара [Электронный ресурс] DOI: 10.1192/bjo.2024.640. – (дата обращения 27.05.2025);

[8] Хидэнобу Судзуки, Кейши Ген, Юити Иноуэ. Сравнение антидопаминовой D2- и анти-серотониновой 5-HT2A-активности хлорпромазина, бромперидола, галоперидола и антипсихотических препаратов второго поколения, исходных соединений и их метаболитов [Электронный ресурс] DOI: 10.1177/02698811113478281. – (дата обращения 27.05.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Reggie R. Girgis, Michael R. Phillips, Xiaodong Li, Kejin Li, Huiping Jiang, Chengjing Wu, Naihua Duan, Yajuan Niwand, Jeffrey A. Lieberman. Clozapine versus chlorpromazine in the treatment of naive schizophrenia with the first episode: results of a 9-year randomized clinical trial [Electronic resource] URL: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/clozapine-v-chlorpromazine-in-treatment-naive-first-episode-schizophrenia-9-year-outcomes-of-a-randomised-clinical-trial/A63A967B0C58514B4CCDE613A8E1372A?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark. – (accessed 05/27/2025);

[2] Kato Yu., Umetsu R., Abe J., Ueda N., Nakayama Yu., Kinoshita Y. Hyperglycemic side effects after administration of antipsychotic drugs in spontaneous reports of adverse events [Electronic resource] DOI: 10.1186/s40780-015-0015-6. – (accessed 05/27/2025);

[3] Xing M., Sheng J., Cui M., Su Y., Zhang S., Chen H., Fan Y., Cui D., Li Z. Differences in the prevalence and correlates of metabolic syndromes when taking chlorpromazine and clozapine: a 10-year retrospective study of a group of men from China. [Electronic resource] DOI 10.2174/1570159X20666220302153123. – (accessed 05/27/2025);

[4] Rubio D.M., Kane D.M., Tanskanen A., Tiihonen J., Taipale H. Long-term persistence of the risk of agranulocytosis when taking clozapine in comparison with other neuroleptics: a nationwide cohort study and a case-control study in Finland [Electronic resource] DOI: 10.1016/S2215-0366(24)00097-X. – (accessed 05/27/2025);

[5] Numata S., Umehara H., Omori T., Hashimoto R. Pharmacogenetic studies of clozapine in schizophrenia: efficacy and agranulocytosis. [Electronic resource] DOI: 10.3389/fphar.2018.01049. – (accessed 05/27/2025);

[6] Hersh Sagreya, Yi-Ren Chen, Narmadan A Kumarasamy, Kartik Ponnusamy, Doris Chen, Amar K. Das. Differences in side effects associated with antipsychotic drugs in adults, children and the elderly [Electronic resource] DOI: 10.7759/cureus.1059. – (accessed 05/27/2025)

[7] Godwin Tong, Mella McCarthy. Monitoring of clozapine use in the elderly: assessment of compliance with recommendations for the use of clozapine in a hospital setting [Electronic resource] DOI: 10.1192/bjo.2024.640. – (accessed 05/27/2025);

[8] Hidenobu Suzuki, Keishi Gen, Yuichi Inoue. Comparison of anti-dopamine D2 and anti-serotonin 5-HT2A activity of chlorpromazine, bromperidol, haloperidol and second-generation antipsychotic drugs, starting compounds and their metabolites [Electronic resource] DOI: 10.1177/02698811113478281. – (accessed 05/27/2025).

© К.М. Степанюк, Н.А. Волкова, В.С. Величко, Д.А. Шуть,
А.А Моторная, 2025

Поступила в редакцию 12.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Степанюк К.М., Волкова Н.А., Величко В.С., Шуть Д.А., Моторная А.А Сравнительная характеристика механизма действия и побочных эффектов клозапина и хлорпромазина, применяемых в терапии шизофрении // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 28-39. URL: <https://ip-journal.ru/>